

O SUS QUE ENSINA: LIÇÕES DE CUIDADO NOS PRIMEIROS PASSOS DE ACADÊMICOS DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.17832404

Sarah Mendes Cavalcante¹

¹Medicina – Universidade de Fortaleza
autor1 Email: Sarahmcavalcante0809@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1526385707437848>

Viviane Oliveira Mendes Cavalcante²

²Enfermagem – Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia

Autor 2 Email: viviolivermendes@gmail.com.

Link Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8092574185488979>.

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: Este estudo relata a experiência de estudantes do primeiro semestre do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza durante visitas a uma Unidade de Atenção Primária à Saúde, com foco no processo de territorialização. A metodologia consistiu em observação participante, intercalando vivências práticas com discussões teóricas orientadas por docentes. Durante as visitas, os estudantes conheceram a estrutura organizacional da unidade, acompanharam o fluxo de atendimento e percorreram uma microárea do território com uma Agente Comunitária de Saúde, observando aspectos sociais e sanitários da comunidade. Foram identificadas fragilidades como a sobrecarga populacional por equipe e dificuldades no acesso a exames especializados. Por outro lado, destacaram-se a diversidade de serviços ofertados e a atuação estratégica da equipe multiprofissional, especialmente das ACS, no acompanhamento contínuo da população. A experiência favoreceu o desenvolvimento de um olhar crítico, sensível e multiprofissional por parte dos estudantes, reforçando a importância da inserção precoce na realidade do Sistema Único de Saúde. A vivência contribuiu ainda para a compreensão prática dos princípios da Política Nacional de Atenção Básica, demonstrando a relevância da integração entre teoria e prática na formação médica. Conclui-se que a aproximação com a APS, desde os primeiros semestres, fortalece a construção de competências clínicas, sociais e multiprofissionais, essenciais para o exercício profissional comprometido com o SUS.

Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde; Formação médica; Sistema Único de Saúde.

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando na coordenação do cuidado e na organização das redes de atenção, com foco na integralidade, universalidade e equidade (STARFIELD, 2002). Sua atuação próxima à comunidade permite identificar necessidades, promover ações preventivas e garantir a continuidade do cuidado, sendo essencial para a resolutividade do sistema de saúde (BRASIL, 2017).

Entre os pilares da APS, destaca-se a territorialização, processo que consiste no reconhecimento e na análise das características sociais, demográficas, epidemiológicas e ambientais de um território. Essa estratégia possibilita o planejamento das ações de saúde de forma adequada às necessidades locais, favorecendo o diagnóstico situacional e a organização dos serviços (BRASIL,2017).

A aproximação dos estudantes de Medicina com a realidade do território desde os primeiros semestres é fundamental para a formação de profissionais críticos, reflexivos e humanizados. As vivências práticas possibilitam compreender o contexto social e sanitário, fortalecendo a articulação entre teoria e prática e contribuindo para a construção do pensamento clínico e humano dos estudantes desde o início da graduação. (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2023).

Diante disso, este trabalho tem como objetivo relatar uma experiência de acadêmicos do curso de Medicina do primeiro semestre em visitas a uma Unidade de Atenção Primária à Saúde, com foco na territorialização e na aproximação ao território.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa realizado em uma Unidade de saúde com oito estudantes do primeiro semestre do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), sob supervisão docente da disciplina Ações e Práticas Integradas em Saúde. As atividades práticas ocorreram em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), em Fortaleza–CE, no período de agosto a setembro de 2025, intercaladas com aulas teóricas no mesmo período.

A metodologia, portanto, baseou-se na observação participante e na integração entre vivência prática e discussão teórica, buscando aproximar os estudantes da realidade do SUS e favorecer uma formação crítica desde o início da graduação.

Antes da primeira atividade prática, os estudantes participaram de aula teórica introdutória na qual foram abordados os principais pontos da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Nessa aula, foram estudados aspectos essenciais para a organização dos serviços na Atenção Primária, como o funcionamento ideal de uma UAPS, a composição e as atribuições das equipes multiprofissionais, os diferentes tipos de equipes existentes, o número de pessoas adscritas por equipe e por Agente Comunitário de Saúde (ACS), além das responsabilidades de cada profissional no cuidado à população.

Essa base teórica teve como objetivo preparar os acadêmicos para observar a realidade com um olhar crítico, possibilitando avaliar, durante a visita à unidade, em que medida as diretrizes estabelecidas pela PNAB estavam sendo aplicadas na prática cotidiana dos serviços de saúde.

Durante a aula teórica seguinte, os alunos tiveram uma exposição sobre o conceito de territorialização e a sua importância, sobre a necessidade do conhecimento, por parte da ACS e da sua equipe, da população residente na área de responsabilidade, da realização de cadastros individuais e familiares, e sobre a importância da realização de diagnósticos locais. E relacionaram os conceitos teóricos com a microárea vista na prática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a primeira visita à UAPS os estudantes puderam conhecer e compreender de forma prática o funcionamento geral da Atenção Primária à Saúde (APS), observando, mediante a orientação da professora e de uma enfermeira que trabalhava naquela unidade, de perto a estrutura organizacional, o fluxo de atendimento dos usuários e as principais atividades desenvolvidas no serviço básico de saúde.

Os estudantes observaram que todos os pacientes passam primeiramente pelo Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), onde poderão receber encaminhamentos, marcar consultas ou receber renovações para certos remédios, em seguida vão para o acolhimento, realizado por uma técnica de enfermagem, onde são aferidos sinais vitais, peso, altura e glicemia, além da identificação da demanda para posterior encaminhamento à coordenação da unidade, ao atendimento médico e de enfermagem ou para retorno ao NAC. O atendimento segue tanto demandas espontâneas quanto programadas, e cada consulta de médicos e de enfermeiros têm, em média, duração de 20 minutos. Observou-se que as visitas domiciliares desses profissionais são agendadas conforme a necessidade, especialmente para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção.

Os estudantes percorreram todos os setores da unidade, incluindo consultórios médicos, de enfermagem e odontológicos; sala de vacinação; sala de epidemiologia; sala de situação, onde são armazenadas e analisadas informações populacionais e epidemiológicas; e sala de esterilização. Além disso, a unidade oferece serviços como tratamento de ISTs, programa de tabagismo, a realização de exames de sangue que são colhidos na unidade e encaminhados para laboratórios parceiros e ações de educação em saúde. Além disso, foi identificada a presença

de 6 equipes de multiprofissionais.

Durante a aula teórica subsequente, os alunos se reuniram com a professora para debater o que foi vivenciado na UAPS. Foi evidenciada a importância de haver um fluxo de atendimento e de hierarquização entre os serviços. Além disso, foi feita uma reflexão entre as disposições da PNAB e o que foi visto na prática.

Durante esse momento, foram identificadas fragilidades importantes, apesar da diversidade de serviços e de qualidades na infraestrutura e organização, como a ausência de um médico em uma das equipes e a sobrecarga populacional, com cerca de 4.139 pessoas adscritas por equipe, número superior ao recomendado pela PNAB que é de no máximo 3500 pessoas por equipe. Usuários relataram ainda dificuldades no acesso a exames especializados, como ultrassonografia e endoscopia, o que evidencia desafios de articulação entre a atenção primária e os demais níveis de atenção.

A segunda visita foi dedicada à compreensão do processo de territorialização e do papel do ACS. Acompanhados pela professora e por uma ACS, os estudantes percorreram a microárea sob sua responsabilidade, conhecendo as características sociais, econômicas e estruturais do território e os recursos disponíveis para a comunidade, como espaços religiosos e grupos sociais.

A microárea possui aproximadamente 400 domicílios, com densidade média de três pessoas por residência, sendo acompanhados grupos prioritários compostos por 170 idosos, 182 hipertensos e diabéticos, 3 gestantes, 18 crianças menores de dois anos e 9 pacientes acamados. O território é dividido em áreas de risco classificadas como 1, 2 e 3, conforme as condições de moradia, infraestrutura e vulnerabilidade social, a microárea observada era de risco 2. Além disso, foi evidenciada a presença de escolas, igrejas e alguns restaurantes nos quais a população pode realizar ações de convivência, porém não existiam praças.

A ACS relatou aspectos fundamentais de seu trabalho, que inclui visitas domiciliares regulares, atualização de cadastros individuais e familiares, articulação de demandas junto à equipe e acompanhamento contínuo de grupos vulneráveis. Segundo seu relato, os principais desafios enfrentados envolvem a resistência de alguns moradores em receber visitas ou fornecer dados para o cadastro, a hesitação vacinal, e barreiras sociais e geográficas, como a presença de territórios facionados que dificultam a circulação de pessoas entre determinadas áreas. As visitas domiciliares ocorrem em média duas vezes por mês, priorizando pacientes acamados, hipertensos, diabéticos e portadores de hanseníase e tuberculose.

Após a segunda visita, os estudantes participaram de uma aula teórica voltada ao estudo

da territorialização e de sua importância para a organização dos serviços na Atenção Primária à Saúde. Nesse momento, foram discutidos aspectos fundamentais como a necessidade da realização de cadastros individuais e familiares, que possibilitam o conhecimento detalhado da população adscrita, e a relevância de a Agente Comunitária de Saúde (ACS) conhecer as condições de vida e as particularidades de cada morador de sua área de atuação para poder se aproximar de cada um deles.

Também foi abordado o conceito de diagnóstico situacional, ferramenta essencial para identificar, articulado com o conhecimento acerca de cada morador, vulnerabilidades, planejar intervenções e orientar ações de saúde conforme as necessidades do território. A partir desses conteúdos, os estudantes conseguiram relacionar a teoria com a prática vivenciada na microárea visitada, compreendendo como essas estratégias se materializam no cotidiano dos serviços e contribuem para o planejamento e a efetividade das ações em saúde.

Por meio dessas experiências, os estudantes puderam relacionar diretamente os conceitos teóricos abordados nas aulas sobre PNAB e territorialização com a realidade observada no campo, desenvolvendo uma compreensão mais profunda sobre a organização da Atenção Primária, os desafios enfrentados na execução das políticas públicas e a importância da articulação entre teoria e prática para a formação médica. Essa inserção precoce no território contribuiu significativamente para o desenvolvimento de uma visão crítica, reflexiva e humanizada sobre o papel do médico na promoção da saúde e no fortalecimento do SUS.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada pelos estudantes de Medicina na Unidade de Atenção Primária à Saúde permitiu compreender, de forma prática, os fundamentos da Atenção Primária a Saúde, a territorialização e sua relevância para a organização dos serviços e o planejamento de ações em saúde. A observação crítica do funcionamento da unidade e da realidade do território possibilitou identificar fragilidades, como a sobrecarga populacional por equipe e a ausência de profissionais, além de dificuldades de acesso a exames especializados, evidenciando desafios importantes para a efetivação da atenção integral à saúde.

A atuação da Agente Comunitária de Saúde mostrou-se fundamental na articulação entre a comunidade e a equipe de saúde, demonstrando a importância do trabalho em equipe e da proximidade com a população. Essa inserção precoce no território contribuiu para o desenvolvimento de um olhar mais crítico e humanizado por parte dos estudantes, favorecendo a compreensão do SUS como um sistema complexo que exige sensibilidade, conhecimento

técnico e compromisso social.

Como contribuição, o estudo evidencia que vivências práticas nos primeiros semestres do curso de Medicina são essenciais para fortalecer a formação de profissionais críticos e conscientes da realidade do sistema público de saúde brasileiro. Ressalta-se, ainda, a importância da aproximação com a APS para o desenvolvimento de competências multiprofissionais e sociais, fundamentais para uma prática integrada e resolutiva na APS e na formação do médico.

Sugere-se a realização de novos estudos ou experiências semelhantes, com diferentes realidades territoriais, para ampliar a compreensão sobre os desafios e potencialidades da atenção primária no Brasil.

REFERÊNCIAS

ABDIAN, G. Z.; OLIVEIRA, M. E. N. Gestão e qualidade da educação de escolas estaduais paulistas no contexto dos indicadores de desempenho. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 31, n. 1, p. 177–177, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58924>.

ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. *Epidemiologia & Saúde*. 9. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

LEAL, M. V. S. **A utilização de jogos digitais para a promoção do ensino de ciências ambientais e formação crítica dos alunos da educação básica**. 2023. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15851>. Acesso em: 12 set. 2025.

STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO; Ministério da Saúde, 2002.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos à Universidade de Fortaleza (UNIFOR) pela oportunidade de vivenciar experiências práticas desde os primeiros semestres da graduação, possibilitando a aproximação com a realidade do Sistema Único de Saúde.

Nosso reconhecimento à Unidade de Atenção Primária à Saúde que nos acolheu, bem como a toda a equipe multiprofissional que gentilmente se disponibilizou para compartilhar conhecimentos e experiências, contribuindo significativamente para a nossa formação acadêmica e humana.

Declaramos que este trabalho não contou com financiamento institucional ou externo de qualquer natureza.